

Progetto di Ricerca:

Utilizzo di Campioni Biologici Residuali per Studi in vitro Comparativi e Analitici di strumenti e reattivi di Laboratorio

Laboratorio Clinico Generale con Aree Specialistiche

Patologia Clinica - Microbiologia e Virologia

IRCCS MultiMedica SPA

Direttore: Prof. Lorenzo Drago

Introduzione

Il Laboratorio Clinico Generale dell'IRCCS MultiMedica, con due aree specialistiche (Patologia Clinica e Microbiologia Clinica), con una capacità annuale di oltre quasi 3.000.000 di esami, è un centro all'avanguardia nella ricerca in vitro e preclinica, nonché di supporto a quella clinica. Questo schema di valutazione mira a utilizzare i campioni biologici residui o di scarto, inclusi i campioni microbiologici, per effettuare una serie di studi comparativi e analitici di strumentazioni e di reattivi dedicati al Laboratorio Clinico. L'obiettivo è migliorare la nostra comprensione su strumenti e test di laboratorio, su vecchi e nuovi marcatori biologici, monitorare la patogenicità batterica e la resistenza agli antibiotici, valutare in vitro gli ecosistemi complessi (Microbioma) e valutare e monitorare in vitro di nuove possibilità strumentali da dedicare al Laboratorio.

Obiettivi/Outcome del Progetto

Comparazioni Strumentali: Utilizzare campioni biologici residui per confrontare diverse tecniche analitiche e strumentali, al fine di migliorare l'accuratezza e l'affidabilità dei test di laboratorio.

Valutazione di Marcatori Biologici: Analizzare vecchi e nuovi reattivi e marcatori per identificare quelli con maggiore rilevanza diagnostica ai fini di una valutazione di costo/efficacia e delle performance analitiche del laboratorio.

Studio di Confronto Analitico: Effettuare studi comparativi tra diverse metodologie analitiche per validare approcci diagnostici rispetto al dolden standard di laboratorio.

Osservazione di stewardship diagnostica: Osservazione su nuovi strumenti performanti dal punto di vista analitico ai fini dell'utilità clinica.

Osservazione della Qualità dei Campioni: Osservare la stabilità e l'integrità dei campioni biologici raccolti e trasportati con nuove provette e sistemi di trasporto innovativi.

Confronto con Sistemi Tradizionali: Confrontare reattivi e sistemi di trasporto con quelli attualmente in uso per determinare eventuali miglioramenti.

Considerazioni sull' Accuratezza Diagnostica: Osservazione dell'impatto di nuove modalità di raccolta campioni sull'accuratezza dei risultati diagnostici.

Osservazione della Facilità d'Uso e dell'Efficienza Operativa: Esaminare la praticità d'uso e l'efficienza operativa dei nuovi sistemi nel contesto del laboratorio.

Osservazione della Patogenicità Microbica: monitoraggio della patogenicità di vari ceppi batterici, micotici e virali, nonché osservazione dei geni di resistenza antimicrobica ai fini del Comitato delle Infezioni Ospedaliere (CIO)

Osservazione dell'Attività In Vitro: Osservazione dell'efficacia di reattivi e strumenti su ceppi microbici reperiti per sviluppare nuove strategie mirate o migliorarle.

Descrizione dei principali microbi identificati e la loro possibile resistenza farmacologica (CIO e Regione Lombardia)

Metodologia

Considerati gli outcomes di cui sopra, verrà contemplata una numerosità congrua di campioni (dai 100 ai 1000 campioni residui a seconda dei vari outcomes, se strumentali o epidemiologici/osservazionali). L'arco temporale potrà essere trimestrale, così come indicato per le valutazioni comparative strumentali, in accordo ai criteri stabiliti dalle Società scientifiche (SIBIOC, AMCLI) o in accordo ai criteri regionali (Legge Regionale 7044), oppure annuali/pluriennali, per indagini sulle resistenze microbiche o per studi osservazionali.

1. Raccolta e Gestione dei Campioni:

Campioni Biologici: Sangue, plasma, feci e liquidi corporei residui raccolti durante le normali procedure diagnostiche.

Campioni Microbiologici: Virus, batteri, funghi e parassiti ottenuti da colture microbiologiche.

Procedure di Raccolta: Tutti i campioni saranno anonimi e trattati secondo le normative vigenti in materia di privacy e gestione dei dati sensibili. Ai soggetti/pazienti verrà erogato un consenso informato, di cui in allegato.

Garanzia di conservazione e mantenimento: verranno stabilite e standardizzate tutte le fasi preanalitiche e di conservazione dei campioni.

2. Comparazioni Strumentali:

Tecniche Utilizzate: Confronto tra diverse tecnologie di analisi, come spettrometria di massa, PCR e tecniche molecolari, Next Generation Sequencing (NGS), e tecniche immunoenzimatiche. Valutazioni di attività antimicrobica in vitro (MIC, MBC, Curve Killing).

Obiettivo: Identificare i metodi, gli strumenti e i reattivi più efficaci per specifiche tipologie di analisi.

3. Valutazione e confronto strumentale per la valutazione di Marcatori Biologici:

Analisi dei Marcatori: Valutazione di strumenti e reattivi per marcatori tradizionali e nuovi (es. troponina, D-dimero, nuovi biomarcatori genetici, immunologici e immunochimici e di autoimmunità).

Metodo: Utilizzo di tecniche strumentali e algoritmi per identificare correlazioni significative in termini di accuratezza e precisione.

4. Studi di Confronto Analitico:

Disegno dello Studio: Confrontare l'efficacia e l'accuratezza di diverse tecniche analitiche.

Analisi dei Dati: Utilizzo di software statistici per valutare la significatività dei risultati ottenuti. Queste fasi integrano i dati di regressione con quelli della valutazione dell'accettabilità. A titolo puramente semplificato verranno utilizzati i test ANOVA, t-Student, Bland-Altman, modello di regressione di Passing-Bablok, valutazione di MIC90 e MIC50 secondo CLSI, Analisi ROC.

5. Studio della Patogenicità Batterica, ecosistemi microbici complessi e Resistenza Antibiotica:

Identificazione di Ceppi: Isolamento e identificazione di ceppi batterici patogeni da campioni clinici.

Analisi Genetica: Sequenziamento del DNA per individuare geni di resistenza antibiotica.

Test di Patogenicità: Valutazione in vitro di reagenti e modelli per valutare la virulenza dei ceppi batterici.

6. Analisi in NGS di microbioma da campioni vari: campioni fecali, orali, vaginali di scarto possono essere ulteriormente analizzati per la presenza di markers specifici o di microbiomi per analisi biocomputazionali (diversità Microbica, Evenness Microbica, Indice di Chao, rapporto OTUs, rapporti tra phyla o generi batterici).

7. Valutazione dell'Attività antimicrobiche In Vitro di Molecole:

Test In Vitro: Valutazione dell'attività antimicrobica mediante test di sensibilità (MIC, MBC, ecc).

Analisi dei Risultati: Interpretazione dei dati per identificare cluster di resistenza antimicrobica specifici.

Aspetti Etici e Rispetto della Privacy

1. Conformità alle Normative:

Tutte le procedure seguiranno le linee guida del Comitato Etico e le normative nazionali ed internazionali in materia di privacy e gestione dei dati sensibili.

2. Anonimizzazione dei Dati:

I campioni saranno completamente anonimizzati, garantendo che nessuna informazione personale possa essere ricondotta ai pazienti.

3. Consenso Informato:

Verrà richiesto il consenso informato ai pazienti per l'utilizzo dei loro campioni residui a fini di ricerca per gli obiettivi del presente progetto.

Conclusioni

Questo schema di valutazione si propone di impiegare i campioni biologici residui o *left over* per migliorare l'uso di reattivi e strumenti diagnostici ai fini della implementazione dei test di laboratorio da impiegare, su nuovi strumenti analitici, sui reattivi e marcatori biologici di

laboratorio, sulla resistenza antibiotica, sulla valutazione di test in vitro, sull'analisi del microbioma. L'approccio proposto garantirà il rispetto delle normative etiche e della privacy, contribuendo al progresso delle pratiche di laboratorio.